

Основные изменения законодательства Российской Федерации в научно-технологической сфере за 2018 год

М. О. Степанова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технологической сфере,
Москва, Россия, m.stepanova@riep.ru*

Введение. В российском законодательстве происходят крупные изменения, определяемые внутренними и внешними факторами, что не может не влиять на научно-технологическую сферу. Однако такие изменения, в результате которых меняется законодательство, не всегда в полной мере отражают динамику и направленность социальных процессов. В связи с этим цель настоящего исследования заключается в научном осмыслении и анализе специфики изменения российского законодательства в научно-технологической сфере за 2018 г. Предмет исследования – основные изменения российского законодательства в сфере науки и инноваций, произошедшие в период с января по декабрь 2018 г.

Инструменты мониторинга. Методологической основой является диалектический метод. В работе используются общенаучные (анализ, системно-структурный, функциональный), специальные (конкретно-социологический), частнонаучные (формально-юридический, метод толкования норм права) методы.

Результаты и обсуждение. Материалы, собранные в рамках проведенного анализа, в настоящей статье условно разделены по следующим направлениям: научно-техническая политика и организация науки; наука и образование; интеллектуальная собственность и трансфер технологий; инновационная политика и развитие национальной инновационной системы. Анализ законодательных изменений, проводимых в указанных направлениях, будет полезен как для юристов, которые применяют данные законы, так и для научных сотрудников, которые сталкиваются с действием таких законов в своей профессиональной деятельности.

Заключение. По итогам настоящей статьи делается вывод о том, что большая часть изменений, которые затронули научно-технологическую сферу, относятся к изменениям подзаконных нормативных актов, конкретизирующим нормы законов с учетом принятых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Ключевые слова:

научно-технологическая сфера, изменения в законодательстве, интеллектуальная собственность, трансфер технологий, организация науки, инновационная политика

The Main Changes in the Russian Legislation in Science and Technology in 2018

M. O. Stepanova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, m.stepanova@riep.ru*

Introduction. The Russian legislation is undergoing major changes determined by internal and external factors, which cannot but affect the scientific and technical sphere. However, such changes do not always fully reflect the dynamics and direction of social processes. In this connection, the purpose of this study is to understand and analyze the specificity of changes in the Russian legislation in the science and technology in 2018. The subject is the main changes in the Russian legislation in the field of science and innovation that took place in the period from January to December 2018.

Methods. The methodological basis is the dialectical method. The paper uses general (analysis, system and structural, functional) and specific (sociological, technical, interpreting the law) scientific methods.

Results and Discussion. The materials collected in the framework of the analysis in this article are divided into the following areas: science and technology policy and organization of science; science and education; intellectual property and technology transfer; innovation policy and development of the national innovation system. The analysis of legislative changes carried out in these areas will be useful both for the lawyers who apply these laws and for the researchers who are faced with the action of such laws in their professional activities.

Conclusion. As a result, it is concluded that most of the changes that have affected the scientific and technical sphere relate to the changes in the by-laws specifying the norms of laws with account of the decisions of the President and the Government of the Russian Federation.

Keywords:

science and technology, legislative changes, intellectual property, technology transfer, organization of science, innovation policies

Введение

Настоящий мониторинг содержит информацию об изменениях законодательства в научно-технологической сфере с краткими комментариями. Такая информация является актуальной с точки зрения наблюдения за развитием и обобщения информации о произошедших за период

с 1 января по 31 декабря 2018 г. изменениях законодательства в научно-технологической сфере.

В настоящее время мониторинг законодательства проводится многими субъектами российского права на различных уровнях. На федеральном уровне можно отметить государственную систему правовой информации. Практически каждое ведомство размещает на своих официальных сайтах в сети Интернет новости законодательства в соответствии со своей сферой деятельности¹; многие крупные юридические лица также проводят мониторинг изменений законодательства². Кроме того, электронные справочные правовые системы, например, КонсультантПлюс и Гарант, публикуют обзоры законодательства³. Изменения законодательства научно-технологической сферы отмечаются среди прочих и имеют фрагментарный характер, что также обуславливает актуальность статьи.

Инструменты мониторинга

В процессе работы были использованы диалектический метод, анализ, системно-структурный, функциональный, конкретно-социологический, формально-юридический методы и метод толкования норм права.

Работа проводилась по правовому мониторингу нормативно-правовых актов, которые регулируют научно-технологическую сферу.

Материалы, собранные в настоящей статье, условно разделены по следующим направлениям: научно-технологическая политика и организация науки; наука и образование; интеллектуальная собственность и трансфер технологий; инновационная политика и развитие национальной инновационной системы.

¹ См. на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: <http://economy.gov.ru/minec/documents/VostrebDocs> (дата обращения: 26.02.2019); на сайте Министерства финансов Российской Федерации. URL: <https://www.minfin.ru/ru/document> (дата обращения: 26.02.2019) и на сайте Министерства обороны Российской Федерации. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/mon.htm (дата обращения: 26.02.2019).

² Например, Фирма «1С». URL: <http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp> (дата обращения: 26.02.2019); Alinga Consulting Group. URL: http://www.acg.ru/statyi_specialistov (дата обращения: 26.02.2019).

³ Гарант проводит мониторинг по нескольким областям: Федеральные; Региональные; Информация Минфина и ФНС России; Самые важные документы недели. URL: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal> (дата обращения: 26.02.2019); КонсультантПлюс проводит аналогичный мониторинг, предусматривающий следующие области: Федеральное законодательство; Региональное законодательство; Проекты нормативных актов и законодательная деятельность; Другие обзоры. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/fed> (дата обращения: 26.02.2019).

Изменения законодательства Российской Федерации за 2018 г. в направлении научно-технологической политики и организации науки

Одним из важнейших событий, которое повлияло не только на научно-технологическую сферу, но и в целом на систему органов исполнительной власти, стало издание Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»⁴, в соответствии с п. 2 которого Министерство образования и науки Российской Федерации было преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Последнему были переданы полномочия упраздненного этим же Указом Федерального агентства научных организаций, а также функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технологической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, нормативно-правового регулирования и оказания государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом и т. д.

Кроме этого, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (п. 5).

В связи с этим были приняты Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальном органе и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Также утвержден⁵ перечень организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Рособrnадзору.

Кроме этого, были внесены изменения в устав Российской академии наук, а также в федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также теперь президент Академии избирается не из числа академиков Академии, а из числа согласованных с Правительством

⁴ Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 (ред. от 14.09.2018) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2018 № 1293-р (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении перечней организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Рособrnадзору и признании утратившими силу актов Правительства РФ» // СПС «КонсультантПлюс».

Российской Федерации кандидатов. Избранный президент Академии утверждается в должности и освобождается от должности Президентом Российской Федерации, а не Правительством Российской Федерации, как было ранее.

Внесены изменения в Устав РАН в части расширения ее полномочий: в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁶, расширена статья о полномочиях РАН, помимо прочего, Российская академия наук осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства.

Добавлены функции Академии, одной из которых является ежегодный доклад о реализации государственной научно-технологической политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях российских ученых Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2018 № 1270⁷, дополнен список иных видов деятельности, не являющихся основными, служащими достижению целей, ради которых создана Академия, и соответствующими указанным целям: организация оказания Академией гостиничных услуг.

Также продолжена работа над законопроектом «О научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Российской Федерации». 20 марта 2018 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошли парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона «О научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Российской Федерации».

Проект направлен на регулирование отношений, возникающих между физическими и юридическими лицами, органами власти в сфере осуществления и развития научной, научно-технологической и инновационной деятельности, а также правовых основ реализации государственной политики в области научно-технологического и инновационного развития.

⁶ Федеральный закон от 19.07.2018 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Постановление Правительства РФ от 24.10.2018 № 1270 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» // СПС «КонсультантПлюс».

В настоящее время, по словам министра науки и высшего образования Котюкова М. М., законопроект дорабатывается, и в первом полугодии 2019 г. должен быть окончательно доработан и представлен Правительству для рассмотрения.

Утверждены следующие документы по организации и реализации Стратегии научно-технологического развития (далее – Стратегия) Российской Федерации.

1. Правила разработки и корректировки Стратегии, в которых определено понятие «Стратегия», срок, на который Стратегия может разрабатываться, и Правила мониторинга реализации Стратегии, которые возлагают данную функцию на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Также указывается, что мониторинг осуществляется посредством анализа данных, сведений или информации государственных информационных систем, а также данных, сведений или информации иных источников. Настоящие правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2018 № 421⁸.

2. Положение о создании и функционировании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2018 № 16⁹.

Настоящие советы создаются в соответствии с п. 46 Стратегии, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»¹⁰ и приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренными п. 20 Стратегии, в целях выявления, отбора, формирования и мониторинга реализации комплексных научно-технологических программ и проектов, внесения предложений по их корректировке или прекращению, а также экспертного и аналитического обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития. Решение о создании советов принимается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

⁸ Постановление Правительства РФ от 07.04.2018 № 421 (ред. от 01.10.2018) «Об утверждении Правил разработки и корректировки Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Правил мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁹ Постановление Правительства РФ от 17.01.2018 № 16 (ред. от 01.10.2018) «Об утверждении Положения о создании и функционировании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Кроме этого, приказом Минпромторга России от 12.01.2018 № 59¹¹ внесены изменения в План мероприятий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по реализации Стратегии на 2017–2019 гг. (первый этап), утвержденный приказом Минпромторга России от 07.08.2017 № 2572¹², в части дополнения ответственных исполнителей несколькими департаментами и изложения направления государственной политики/задачи в новой редакции.

Утверждены Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев утвердил¹³ документ, которым определены цели, основные задачи и приоритеты деятельности Правительства Российской Федерации по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, направленные на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»¹⁴.

Так, в настоящем документе к одной из семи целей развития Российской Федерации относится «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа». Как указывается, достижение данной цели будет обеспечено в том числе в рамках реализации национальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Кроме этого, была продолжена работа по реализации программы Национальной технологической инициативы. Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018

¹¹ Приказ Минпромторга России от 12.01.2018 № 59 «О внесении изменений в План мероприятий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017–2019 годы (первый этап), утвержденный приказом Минпромторга России от 7 августа 2017 г. № 2572» // СПС «КонсультантПлюс».

¹² Приказ Минпромторга России от 07.08.2017 № 2572 (ред. от 12.01.2018) «Об утверждении Плана мероприятий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017–2019 годы (первый этап)» // СПС «КонсультантПлюс».

¹³ «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁴ Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СПС «КонсультантПлюс».

№ 402¹⁵ правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета организации, наделенной Правительством Российской Федерации функциями оператора в части финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в целях финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, а положение определяет порядок проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 № 403¹⁶ утверждены Правила организации и проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы, также дополнен перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, премией победителям и призерам технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы (Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы).

¹⁵ Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 402 (ред. от 06.12.2018) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы и Положения о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁶ Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 403 (ред. от 04.12.2018) «Об утверждении Правил организации и проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению» // СПС «КонсультантПлюс».

Утверждены типовые формы договора о предоставлении гранта:

- в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы (Приказ Минобрнауки России от 19.09.2018 № 42н¹⁷);
- на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (Приказ Минобрнауки России от 19.09.2018 N 41н¹⁸).

Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»¹⁹.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 401²⁰ добавило определение: «инфраструктурные центры – некоммерческие организации, осуществляющие функции по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы».

Утверждена «дорожная карта» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Технет» (передовые производственные технологии).

Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2018 № 482-р²¹ утвержден план мероприятий («дорожная карта»). Реализация данного пла-

¹⁷ Приказ Минобрнауки России от 19.09.2018 № 42н «Об утверждении формы договора о предоставлении гранта в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2018 № 52451) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁸ Приказ Минобрнауки России от 19.09.2018 № 41н «Об утверждении формы договора о предоставлении гранта на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2018 № 52330) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 (ред. от 10.09.2018) «О реализации Национальной технологической инициативы» (вместе с «Правилами разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы», «Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы», «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы») // СПС «КонсультантПлюс».

²⁰ Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 401 (ред. от 10.09.2018) «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317» // СПС «КонсультантПлюс».

²¹ Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 № 482-р (ред. от 20.10.2018) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Технет» (передовые производственные технологии)» // СПС «КонсультантПлюс».

на направлена на развитие и продвижение новых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках, предусмотренных планом мероприятий «Технет», с учетом специфики новых производственных технологий, связанных с ускорением, удешевлением и децентрализацией процессов разработки и производства инновационной продукции, что формирует основу для массовой кастомизации продукции.

Внесены изменения в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»²². В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2018 № 160-ФЗ²³ вводятся правовые основы деятельности промышленных технопарков. На уровне федерального законодательства установлено, что к промышленным технопаркам относятся объекты промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленного производства, и (или) научно-технологической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технологических результатов и управляемые управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указывается, что применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется при условии соответствия промышленного технопарка и его управляющей компании требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Подтверждение соответствия указанным требованиям осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами субъектов России, к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов России.

²² Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О промышленной политике в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²³ Федеральный закон от 27.06.2018 № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Создание новых и развитие существующих промышленных технопарков на территориях субъектов России осуществляется с учетом стратегии пространственного развития РФ, а также схем территориального планирования субъектов РФ.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 2536-р²⁴ реализованы нормы Федерального закона от 28.12.2017 № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»²⁵, в которых была гарантирована господдержка образовательным и научным организациям, осуществляющим производство сельхозпродукции в своей деятельности.

Поправками в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, включены указанные научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования.

Внесены изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»²⁶. В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»²⁷ государственным и муниципальным научным организациям разрешено осуществлять закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 50 % совокупного годового объема и не должен составлять более чем 20 млн руб.

Ратифицировано Соглашение между Правительством Российской Федерации и ООН по вопросам образования, науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горнотехнологическом образовании в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) под эгидой ЮНЕСКО. Указанное соглашение подписано 07.03.2018 в г. Париже, ратифицировано Федеральным законом от 30.10.2018

²⁴ Распоряжение Правительства РФ от 20.11.2018 № 2536-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 25.01.2017 № 79-р» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁵ Федеральный закон от 28.12.2017 № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁶ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

²⁷ Федеральный закон от 30.10.2018 № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».

№ 372-ФЗ²⁸. Соглашение содержит организационно-правовые положения по созданию Международного центра, определяет его функции и задачи, предусматривает гарантии со стороны Правительства Российской Федерации по его функционированию, а также вклад ЮНЕСКО в деятельность Центра.

Центр создается на базе Горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации. Основными задачами Центра являются:

– разработка предложений по совершенствованию систем технологического и профессионального образования и подготовки в минерально-сырьевом секторе экономики, включая весь объем необходимых знаний, навыков и опыта, которые вносят вклад в интеграцию специалиста горнопромышленного комплекса в международную профессиональную среду;

– разработка комплексной системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехнологическим специалистам (инженерам) и руководителям, занятым на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

В качестве координирующего органа определено Минэнерго России.

Внесены изменения в порядок финансового обеспечения некоторых затрат на создание научно-технологического задела.

Так, постановление Правительства РФ от 01.02.2018 № 91²⁹ внесло изменения в постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 109³⁰: в наименовании и тексте слово «возмещение» заменено словосочетанием «финансовое обеспечение»; усложнена процедура получения субсидий: теперь они предоставляются организациям, которые на дату не ранее чем за 30 рабочих дней до даты заключения договора о предоставлении субсидии соответствуют ряду требований. Также увеличен и уточнен объем подаваемых для участия в конкурсе документов.

Внесены изменения в порядок распоряжения имуществом, составляющим имущественный комплекс технопарков. Приказом ФАС Рос-

²⁸ Федеральный закон от 30.10.2018 № 372-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горнотехнологическом образовании в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) под эгидой ЮНЕСКО» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁹ Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 № 91 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 109» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁰ Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 109 (ред. от 01.02.2018) «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технологического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры // СПС «КонсультантПлюс».

сии от 11.07.2018 № 978/18 «О внесении изменения в Перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденный приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67»³¹ объекты государственного имущества, составляющие имущественный комплекс технопарков в сфере высоких технологий, могут сдаваться в аренду по итогам проведения торгов в форме конкурса.

Речь идет о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении объектов государственного или муниципального имущества, созданных в рамках реализации комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 № 328-р³².

Утвержден порядок формирования и реализации программ фундаментальных исследований РАН. Данный порядок, а также состав Комиссии президиума РАН по формированию перечня таких программ утверждены Постановлением Президиума РАН от 23.10.2018 № 165 «Об утверждении Порядка формирования и реализации программ фундаментальных исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН»³³.

Как указывается в постановлении, правила формирования и выполнения программ фундаментальных исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН, относятся ко всем научным организациям и образовательным организациям высшего образования, проводящим фундаментальные исследования, вне зависимости от ведомственной принадлежности.

³¹ Приказ ФАС России от 11.07.2018 № 978/18 «О внесении изменения в Перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденный приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 № 52204) // СПС «КонсультантПлюс».

³² Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 № 328-р (ред. от 29.11.2014) «О государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» // СПС «КонсультантПлюс».

³³ Постановление Президиума РАН от 23.10.2018 № 165 (ред. от 13.12.2018) «Об утверждении Порядка формирования и реализации программ фундаментальных исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН» // СПС «КонсультантПлюс».

Внесены изменения в порядок распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности Фонда перспективных исследований. Фонд перспективных исследований создан³⁴ в 2012 г. для содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технологической, технологической и социально-экономической сферах.

Таким образом, в связи с внесенными изменениями³⁵ Фонд распоряжается правами путем совершения одного из следующих действий:

- отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на основе договора об отчуждении исключительного права;
- предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности на основе лицензионного договора;
- внесение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, складочный капитал хозяйственного партнерства, в уставный фонд унитарного предприятия, передача указанного права некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника, а также государственной корпорации в качестве имущественного взноса либо его передача в залог в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Добавлена статья о передаче Фондом полномочий по распоряжению правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности. Фонд вправе передать такие полномочия федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по согласованию с ними.

Произошли изменения в нормативно-правовом акте, связанном с наукой и образованием: расширен перечень вузов, имеющих право создавать на своей базе советы по защите диссертаций. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 1766-р³⁶ в перечень включены Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

³⁴ Федеральный закон от 16.10.2012 № 174-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О Фонде перспективных исследований» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁵ Федеральный закон от 19.07.2018 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁶ Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2018 № 1766-р «О внесении дополнения в Перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования, утв. распоряжением Правительства РФ от 23.08.2017 № 1792-р» // СПС «КонсультантПлюс».

Изменения законодательства РФ, связанного с интеллектуальной собственностью и трансфером технологий

Подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»³⁷. В соответствии с проектом, подготовленным Роспатентом, предлагается внести изменения в правила подачи заявок в части предоставления заявителям возможности обращения в научные и образовательные организации, зарегистрированные в Роспатенте, для проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявок. При этом результаты предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявок, полученных научными и образовательными организациями, будут учитываться Роспатентом при рассмотрении заявок на регистрацию объектов ИС.

В настоящее время проект федерального закона не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Определен порядок лицензирования деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов. В соответствии с п. 53 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ³⁸ деятельность по производству биомедицинских клеточных продуктов относится к деятельности, на которую требуется лицензия. Таким образом, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 № 1184³⁹ утверждено положение о лицензировании такой деятельности.

Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Изменены Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 211⁴⁰ расширен перечень случаев безвозмездной передачи прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения для использования по лицензионному договору. К таким случаям, помимо уже существующих, относятся следующие.

³⁷ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

³⁸ Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁹ Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 № 1184 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁰ Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 20 (ред. от 28.08.2018) «О Положении о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары» // СПС «КонсультантПлюс».

1. Результат интеллектуальной деятельности является технологической основой деятельности по реализации специального инвестиционного контракта, заключенного в установленном порядке. В этом случае лицензионный договор заключается на условиях исключительной лицензии с лицом, реализующим специальный инвестиционный контракт (инвестором), или привлеченным лицом, с которыми в установленном порядке заключен специальный инвестиционный контракт, на весь срок действия такого контракта, но не более срока действия правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.

2. Государственным заказчиком принято решение о возможности заключения договора о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам на условиях, предусмотренных Правилами (в связи с появлением данного положения распоряжением Минобрнауки России от 01.06.2018 № Р-409 «О возможности заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности гражданского назначения на условиях, предусмотренных пунктом 18(1) Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233» утвержден перечень результатов интеллектуальной деятельности, на которые может распространяться данное положение).

Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары,⁴¹ было рекомендовано к применению государствам – членам Евразийского экономического союза в целях выработки единых подходов к решению вопроса о включении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 № 15⁴² в положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной

⁴¹ Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 20 (ред. от 28.08.2018) «О Положении о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴² Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 № 15 «О внесении изменений в Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары» // СПС «КонсультантПлюс».

собственности включены новые разделы «Лицензионные платежи за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров на таможенной территории Союза» и «Лицензионные платежи за право использования секретов производства (ноу-хау)», а также примеры, в которых описываются ситуации, касающиеся лицензионных платежей за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров и за право использования секретов производства (ноу-хау).

*Изменения в нормативно-правовой базе, связанной
с инновационной политикой и развитием национальной
инновационной системы*

Федеральный закон от 30.10.2018 № 373-ФЗ «О внесении изменений в части первую⁴³ и вторую⁴⁴ Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁴⁵⁻⁴⁶ вступил в силу с 1 января 2019 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу⁴⁷.

Настоящие изменения направлены на создание благоприятных условий для ведения исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение.

Организации, получившие статус участника соответствующего проекта, получают освобождение от уплаты ряда налогов (НДС, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и др.), а также возможность применения пониженных тарифов страховых взносов.

⁴³ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁴ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁵ Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁶ Федеральный закон от 30.10.2018 № 373-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁷ Указание на иные сроки вступления в силу положений настоящего закона содержится в ч. 2–3 ст. 3 Федерального закона от 30.10.2018 № 373-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2018 № 1078 «О Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»⁴⁸ при Правительстве Российской Федерации образована Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Данная Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в целях выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития Российской Федерации.

Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации, Председателем Комиссии является Председатель Правительства Российской Федерации. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полгода.

Внесены изменения в Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁴⁹. Согласно Федеральному закону от 04.06.2018 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,⁵⁰ инициаторами проектов по созданию инновационных научно-технологических центров теперь могут быть в том числе национальные исследовательские центры, а также все образовательные организации, а не только образовательные организации высшего образования.

Определено, что участвовать в реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра могут, помимо ранее перечисленных, организации, оказывающие государственную поддержку инновационной деятельности, созданные на основании федерального закона, нормативного

⁴⁸ Постановление Правительства РФ от 10.09.2018 № 1078 «О Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России») // СПС «КонсультантПлюс».

⁴⁹ Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁵⁰ Федеральный закон от 04.06.2018 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации или нормативного правового акта регионального органа власти и осуществляющие развитие в рамках соглашений, заключенных с управляющей компанией или ее дочерним обществом, инфраструктуры инновационного научно-технологического центра и (или) поддержку участников проекта.

Также инновационный научно-технологический центр теперь может быть создан по решению Правительства Российской Федерации на основании поручения Президента Российской Федерации.

Заключение

По результатам мониторинга основных изменений законодательства в научно-технологической сфере за 2018 г. сделаем вывод, что большая часть изменений, которая затронула указанную сферу, относится к изменениям подзаконных нормативных актов (Указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов министерств и ведомств), в соответствии с которыми конкретизируются нормы законов. В 2018 г. не было принято федеральных законов, которые существенным образом изменили сферу науки и инноваций, однако вносились изменения или дополнялись уже существующие нормативные правовые акты, с учетом принятых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Дата поступления: 29.01.2019

Submitted: 29.01.2019

Благодарности

Источником финансирования данного мониторинга выступило государственное задание по научно-исследовательской работе по теме «Разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере оборота прав интеллектуальной собственности и передачи знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики» (проект № 29.13345.2019/13.1).

Acknowledgements

The work is done with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under the government-commissioned research project «The development of proposals to improve legislation in the field of turnover of intellectual property rights and transfer of knowledge and technology between the defense and civil sectors of the economy» (No. 29.13345.2019/13.1).

Информация об авторе

Степанова Мария Олеговна, лаборант-исследователь, РИЭПП (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. В круг научных интересов входят исследования в области нормативного правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в том числе проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Information about the author

Maria O. Stepanova, Research Assistant in RIEPL (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. Her research interests focus on the normative and legal regulation of science, innovation and intellectual property, including the problems of implementation, improvement of legislation and practice of its application.

Для цитирования: Степанова М. О. Основные изменения законодательства Российской Федерации в научно-технологической сфере за 2018 год // Наука. Инновации. Образование. 2019. Т. 14, № 1. С. 147–166. DOI: <https://doi.org/10.33873/1996-9953.2019.14-1.147-166>

For citation: Stepanova M. O. The Main Changes in the Russian Legislation in Science and Technology in 2018. *Science. Innovation. Education*. 2019; 14(1):147-166. DOI: <https://doi.org/10.33873/1996-9953.2019.14-1.147-166>